

Programme des journées annuelles des Clusters 5b et 7 (Biblissima +)

19-23 octobre 2025
Le Lazaret (Sète)

Dimanche 19 Octobre

- 17h – 19h — Arrivée en fin d'après-midi. *Install-party* si nécessaire

19h15 – 20h15 — Dîner et soirée conviviale

Lundi 20 Octobre

7h30 – 9h — Petit-déjeuner (libre service)

- 9h – 9h30 — Introduction
Mot d'accueil de la directrice du centre
- Présentation des livrables des deux clusters et point sur l'avancement des chantiers.
Planning de la semaine.
 - Cluster 5b : Morgane Pica
 - Cluster 7 : Katarzyna Kapitan

Session 1 — Travail thématique sur le thesaurus des typologies textuelles (définitions et segmentation des textes) en cours d'élaboration dans le Cluster 5b, ouvertes à tous et toutes.

- 9h30 – 10h15 — **Chroniques et annales**
 - Présentation : Fabien Paquet (Anni Normanni)
 - Présentation : Elisa Lonati (*Chronicon* d'Hélinand de Froidmont)
- 10h15 – 11h15 — **Textes scientifiques et grammaticaux**
 - Présentation : Emmanuelle Kuhry (projet SourcEncyme)
 - Présentation : Barbara Jacob (projet Ichtya)
 - Présentation : Emmanuelle Kuhry (projet Racines)
 - Présentation : Lucie Martin (bestiaires)

11h20 – 11h45 — Pause

- **11h45 – 12h15 — Inventaires**

- Présentation : Lilla Conte et Nassim Mandhouj (projet Ecclesia)
- Présentation : Elisa Lonati (projet Thecae)
- Présentation : Émilie Nadal (bibliothèque des Augustins de Toulouse)

12h15 – 13h30 — Verre de l'amitié du Centre - Pause Déjeuner

- **14h – 14h45 — Glosses**

- Présentation : Frédéric Duplessis
- Présentation : Mathilde Cazeaux
- Présentation : Fanny Da Pont

- **14h45 – 15h30 — Fables**

- Présentation : Laura Bonanno (projet Fabliaux)
- Présentation : Fanny Da-Pont (*Scholia Montepessulanensia*)
- Présentation : Emmanuelle Kuhry (projet FabuLab)

15h30 – 16h — Pause

- **16h – 16h45 — Philologie (apparats critiques)**

Animation : Emmanuelle Kuhry, Lucie Martin

Session 2 — Philologie Computationnelle [en anglais]

- **16h45 – 17h30 — Computational Philology and Digital Scholarly Editing**

- Présentation : Katarzyna Anna Kapitan, « Computational Stemmatology »
- Présentation : Alessandro Gnasso, « History of transmission and computational stemmatics: experiments with Merovingian historiography »
- Présentation : Paola Peratello, « Encoding medieval runic manuscripts: Codex Runicus (AM 28 8vo) and Mariaklage (SKB A 120) in Menota »

19h – 20h15 — Dîner

Mardi 21 Octobre

7h30 - 9h — Petit-déjeuner (libre service)

Session 3 — atelier

- 9h - 12h — Atelier MaX

Présentation des dernières avancées et travaux pratiques avec les personnes intéressées
Animation : Émeline Mancel, Lucie Vieillon et Anne Goloubkoff

12h15 - 13h30 — Pause Déjeuner

Session 4 — alignement multilingue

- 13h30 - 14h — Un outil pour l'alignement multilingue

Présentation : Lucence Ing, Carolina Macedo, Matthias Gille-Levenson

- 14h - 14h30 — Cas d'étude : les traditions du *Physiologus*

- Présentation : Emmanuelle Kuhry (grec/latin)
- Présentation : (grec/latin)
- Présentation : Marion Charpier (français)
- Présentation : Katarzyna Kapitan (norrois)

14h30 - 15h — Pause

- 15h - 17h — Cas d'étude : tests d'un outil générique

- Animation : Lucence Ing, Caroline Macedo, Matthias Gille-Levenson,
- Cas d'étude: Emmanuelle Kuhry, Lucie Martin, Marion Charpier, Katarzyna Kapitan

19h15 - 20h15 — Dîner

Mercredi 22 Octobre

7h30 - 9h — Petit-déjeuner (libre service)

Session 5 — ateliers

- **9h - 12h — Atelier DoTS**
Présentation des dernières avancées et travaux pratiques avec les personnes intéressées
Animation : Vincent Jolivet, Philippe Pons

12h15 - 13h30 — Pause Déjeuner

- **14h - 17h — L'IA au service de la fouille de textes en langues anciennes**
Animation : Marianne Reboul

17h - 17h15 — Pause

Session 6 — lemmatisation et lexicographie, en vue de l'alimentation de la base lexico.biblissima.

- **17h20 - 17h40 — Noms hébreux dans lexico.biblissima**
Point d'avancement sur l'import des données
Présentation : Alice Leflaëc (visio)
- **17h40 - 18h — BFM**
Derniers développements et modalités de son insertion dans lexico.biblissima
Présentation : Alexey Lavrentiev
- **18h - 18h20 — Eulexis et Collatinus**
Derniers développements et perspectives de liens avec lexico.biblissima
Présentation : Philippe Verkerk
- **18h20 - 18h40 — FrIngE**
The French in/of Italy: Code-MixiNG in Medieval Europe
Présentation : Floriana Ceresato

19h15 - 20h15 — Dîner

Jeudi 23 Octobre

7h30 - 9h — Petit-déjeuner (libre service)

Session 7 — typologie des réutilisations textuelles (cluster 7)

- 9h - 12h — **Travail collectif sur la typologie**
Présentation de l'outil collaboratif et discussions sur les concepts déjà présents.
Animation : Morgane Pica

12h15 - 13h30 — Pause Déjeuner

Session 8 — Discussions conclusives

- 14h - 17h — **Discussion inter-cluster**
sur les suites à donner aux collaborations, en fonction des points d'intérêts relevés pendant la semaine.

Départ prévu à 17h